

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444533>

УДК 34

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

В.Н. Горбунова,

студентка 4 курса, напр. «Юриспруденция»

Е.Л. Власова,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

ВСФ ФГБОУ ВО «РГУП»,

г. Иркутск

E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Аннотация: В статье содержится информация, затрагивающая становление и развитие антимонопольного законодательства со времен Российской Империи. Проведённое исследование развития антимонопольного регулирования выявляет, что изменение экономических процессов констатирует необходимость регулирования на товарных рынках. Также освещается структура нормативных правовых актов и иных источников права, образующих систему антимонопольного законодательства. Обосновывается вывод о том, что нормы стимулирующего характера должны быть закреплены во всех российских нормативных правовых актах, содержащих положения антимонопольной и конкурентной направленности.

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, монополия, конкуренция, защита конкуренции, Закон «О защите конкуренции»

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ANTIMONOPOLY LEGISLATION IN RUSSIA

V.N. Gorbunov,

4th year student, ex. "Jurisprudence"

E.L. Vlasov,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

VSF FSBEI VO "RGUP",

Irkutsk

E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Abstract: The article contains information concerning the formation and development of antimonopoly legislation since the time of the Russian Empire. The study of the development of antimonopoly regulation reveals that the change in economic processes indicates the need for regulation in the commodity markets. It also highlights the structure of regulatory legal acts and other sources of law that form the system of antimonopoly legislation. The conclusion is substantiated that incentive norms should be enshrined in all Russian regulatory legal acts containing provisions on antimonopoly and competitive orientation.

Key words: antitrust legislation, monopoly, competition, protection of competition, Law "On Protection of Competition"

Что касается развития антимонопольного регулирования в России, то оно начинается во времена Российской Империи, а именно при правлении Николая Павловича, было принято «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» (1845 г.), где было установлено наказание за сговор торговцев на рынке, которое каралось восемью месяцами тюрьмы.

Великая Октябрьская социалистическая революция явилось переходным рубежом в ходе мировой истории. Период носил для юридической науки задачу систематизации уже имеющегося и нарастающего нового права, в связи, с чем в НКО был сформирован специальный отдел «законодательных предложений и кодификаций» [1-5]. Ученые того времени, в частности Ф.И. Фольфсон, Конторович, П.И., А.В. Егоров, Я.А. Стучка и др., рассматривали указанный период как время формирования гражданского законодательства, регулирующего лишь становящиеся финансовые дела и подразделяли его на несколько определенных этапов:

- первый этап: 1917 – весна 1918 г.;
- второй этап: лето 1918 – 1921 г.;
- третий этап: март 1921 – 1930 г.

В первые дни революции Второй съезд Советов ликвидировал царскую, удельную, помещичью, собственность на землю, воду, недра и леса. Начинается слияние средств производства и устранение частной собственности. Львиная доля железных дорог уже принадлежит государству, и дополнительно национализируются только морской и речной торговый флот.

Чтобы не допустить попыток буржуазии переправить собственные ценности за пределы страны был сформирован секвестр (запрет) Вкладов. В январе 1918 года оглашается государственная монополия внешней торговли. Заготовка товаров сельского хозяйства монополизирована из-за определенных сложностей, вызванных первой Мировой войной.

В 1919 году в связи с переходом к централизованному плановому хозяйству, дореволюционное законодательство в сфере гражданского и торгового права было полностью упряднено и народным судам запрещались его применять.

В 1918 году издан закон о социализации земли, в связи с которым ликвидировалась частная собственность на землю, затем ликвидировалось право наследования крупных имуществ. Государство не имело средств для восстановления работы национализированных предприятий, поэтому решено было сдавать их в аренду.

В период Новой Экономической Политики отличительной чертой законодательства явилась некоторая уступка частному праву – неполное возобновление товарной независимости крестьянского рынка, поддержка планового управления и управления государством, передача большей части государственных предприятий на коммерческий расчет.

Также произошла отмена продразверстки, государственной монополии на все избытки продукции крестьянского хозяйства, с замененным продналогом, который давал возможность свободной торговли на местном рынке.

К этому времени фактически все государственные предприятия переключились на товарно-денежные дела, а все хозяйственное обращение основывалось на товарном рынке. Поэтому в действующем законодательстве на тот период времени возобновленный рынок не приживается и не находит требуемых ему правовых форм.

Новая Экономическая политика позволила восстановить экономику страны.

Главной основой стало применение товарно-денежных отношений, разных форм собственности (государственной, государственно-капиталистической, капиталистической, индивидуальной и коллективной), в целях подъема производительных сил страны [5-8].

В 90-х годах XX века был принят первый антимонопольный закон, направленный на пресечение недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [6], а также были приняты некоторые другие нормативные акты, такие как Постановление Совета Министров РСФСР от 10 сентября 1990 г. № 344 «Вопросы Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур» [7].

Закон № 948-1 был подвержен постоянным изменениями в рыночной сфере и практике применения законодательства, в результате чего были приняты следующие нормативные акты: Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147 «Об естественных монополиях», Федеральный закон от 18

июля 1995 г. № 38 «О рекламе», Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».

Как отмечает в своей научной работе Смагина А.Ю. «данные законы являлись взаимосвязанными по сфере регулируемых отношений, они проводились в исполнение одним государственным органом-федеральным антимонопольным органом и его территориальными управлениями» [8, с. 3] они имели единую цель, которой являлось необходимость государственного регулирования поведения на рынке субъектов антимонопольного законодательства, защита конкуренции, создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. Основной базой действующего в настоящее время антимонопольного законодательства является Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», вступивший в силу 26 октября 2006 г. Закон подводит итоги более чем пятнадцатилетнего периода функционирования антимонопольного законодательства России, длительной практики его применения антимонопольными органами и судами, научного осмысления проблем правовой защиты конкуренции.

Список литературы

- [1] Дрюхин Е.Я. Проблема естественных монополий в экономике России. Учебное пособие. / Е.Я. Дрюхин. – М. 2011. 137-148 с.
- [2] Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1991. № 16. 23-25 с.
- [3] Постановление Совета Министров РСФСР от 10 сентября 1990 г. № 344 «Вопросы Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур». // Собрание постановлений РСФСР. – 1991. № 2. 41-43 с.
- [4] Стальская А.С. Монополия и конкуренция. Чистая монополия. / А.С. Стальская. // Вестник современной науки. – 2016. 114-115 с.
- [5] Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: Учебное пособие. / А.Н. Варламова. – М.: Статут, 2017. 56 с.
- [6] Городов А.В. Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие. / А.В. Городов, Н.А. Петров. – М.: Юстицинформ, 2020. 28 с.
- [7] Писенко К.А. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник. / К.А. Писенко, Б.Г. Бадмаев, К.В. Казарян. // СПС Консультант Плюс. – 2014. 35 с.
- [8] Смагина А.Ю. Развитие системы антимонопольного законодательства в России. / А.Ю. Смагина. – 2016. 3 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dryukhin E.Ya. The problem of natural monopolies in the Russian economy. Tutorial. / E.Ya. Dryukhin. - M. 2011.137-148 p.

[2] Law of the RSFSR dated March 22, 1991, No. 948-1 "On Competition and Restriction of Monopolistic Activity in Commodity Markets." // Bulletin of the Congress of People's Deputies and the Supreme Soviet of the RSFSR. - 1991. No. 16. 23-25 p.

[3] Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR dated September 10, 1990 No. 344 "Issues of the State Committee of the RSFSR on antimonopoly policy and support for new economic structures." // Collection of resolutions of the RSFSR. - 1991. No. 2. 41-43 p.

[4] Stalskaya A.S. Monopoly and competition. Pure monopoly. / A.S. Stalskaya. // Bulletin of modern science. - 2016.114-115 p.

[5] Varlamova A.N. Legal support for the development of competition: Textbook. / A.N. Varlamov. - M.: Statut, 2017.56 p.

[6] Gorodov A.V. Unfair Competition: A Study Guide. / A.V. Gorodov, N.A. Petrov. - M.: Yustitsinform, 2020.28 p.

[7] Pisenko K.A. Antitrust (competition) law: textbook. / K.A. Pisenko, B.G. Badmaev, K.V. Ghazaryan. // SPS Consultant Plus. - 2014.35 p.

[8] Smagina A.Yu. Development of antimonopoly legislation system in Russia. / A.Yu. Smagina. - 2016.3 s.

© *В.Н. Горбунова, 2020*

Поступила в редакцию 6.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Горбунова В.Н. Становление и развитие антимонопольного законодательства в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 279-283. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>